

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия по благоустройству городской среды Севастополя в первой трети XIX в. В ходе исследования удалось установить, что на протяжении первых тридцати лет XIX в., властями Севастополя были осуществлены преобразования, направленные на улучшение условий жизни жителей города. Несмотря на предпринимаемые меры, в инфраструктуре города оставался ряд нерешенных проблем, требовавших дальнейшего разрешения.

Abstract. The article discusses measures to improve the urban environment of Sevastopol in the first third of the XIX century. In the course of the study, it was possible to establish that during the first thirty years of the XIX century, the authorities of Sevastopol carried out transformations aimed at improving the living conditions of residents of the city. Despite the measures taken, a number of unresolved problems remained in the infrastructure of the city that required further resolution.

Ключевые слова: г. Севастополь, благоустройство, дороги, водопровод, озеленение.

Key words: Sevastopol, improvement, roads, water supply, landscaping.

Историю Севастополя первой трети XIX в. традиционно принято рассматривать в контексте развития Черноморского флота и его участия во внешнеполитических конфликтах Российской империи. Гражданская история города освещается в обобщающих работах или исследованиях, посвященных системе управления Севастополя [10].

Комплексные работы, посвященные благоустройству Севастополя, в рассматриваемый период отсутствуют. Отдельные вопросы, связанные с благоустройством города, освещаются в работах, затрагивающих деятельность адмирала А. С. Грейга [6], [7], [11].

Целью данного исследования является изучение мероприятий по благоустройству Севастополя в первой трети XIX в. и определение их результатов.

Исследование вопросов благоустройства Севастополя в начале XIX в. сопряжено с рядом трудностей, в частности недостаточностью материалов, освещающих проводимые в городе мероприятия по улучшению городской инфраструктуры. В связи с чем, важным источником для исследователя служат воспоминания, оставленные современниками, посетившими город или проживавшими в нем [1], [3], [4], [5], [9].

Развитие Севастополя в начале XIX в., проходило на фоне сложных внешнеполитических процессов, что, в свою очередь, оказывало непосредственное влияние на динамику развития города. Черноморский флот принимал активное участие в боевых действиях в Средиземноморском регионе, как с Наполеоновской Францией, так и Османской империей. В этих условиях основное внимание в Севастополе уделялось вопросам развития военной составляющей. В частности, флот испытывал острую потребность в строительстве новых и ремонте уже существующих кораблей, а угроза турецкого вторжения на Крымский полуостров вынуждала руководство города уделять внимание обороне города с суши и моря [7, с. 112–118]. В столь сложных обстоятельствах, требовавших серьезных финансовых и физических затрат, вопросы развития городской инфраструктуры и уровня жизни гражданского населения были отодвинуты на второй план.

Отдельно стоит отметить часто меняющееся руководство Черноморским флотом (в 1802 г. В. П. Фондезина на должности главного командира Черноморского флота сменил И. И. де-Траверсе, в 1811 г. на эту должность был назначен Р. Р. Галл, а через несколько месяцев – Н.А. Языков), что также не позволяло осуществлять долгосрочные планы по развитию и благоустройству Севастополя. В качестве исключения можно привести разработанный в 1803 г. И. И. де-Траверсе план застройки Севастополя, предполагавший разделение города на две части, согласно которому: Корабельная сторона передавалась Морскому ведомству, а Южная предназначалась для гражданского строительства. Однако данный проект не был одобрен по причине недостатка средств для его реализации [2, с. 217].

В начале XIX в. как городские власти Севастополя, так и представители Морского ведомства уделяли недостаточное внимание вопросам благоустройства. Для удобства сообще-

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «История России» СевГУ Дмитриев Владислав Владимирович.

ния через городской холм был проложен ряд улиц, однако, они вследствие резкого подъема и спуска были неудобны для передвижения. Также в городе отсутствовало твердое дорожное покрытие и передвижение приходилось осуществлять по грунтовым дорогам. В осенне-зимний сезон они становились труднопроходимыми, а в весенне-летний период ветер поднимал с дорог столбы пыли, что создавало серьезные неудобства жителям города [1, с. 7].

Еще одной серьезной проблемой для города была острая нехватка пресной воды [1, с. 13]. Так как в Севастополе не было водопровода, городские власти, еще со времени основания города, стремились обеспечить население водой путем рытья колодцев. Однако из-за особенностей расположения подземных вод, колодцы были маловодными, и зачастую вода в них была соленой, как следствие, малоприспособленной для употребления.

В Севастополе начала XIX в. было мало зеленых насаждений, большинство из них располагалось вдоль центральной улицы, вблизи Екатерининской площади или возле домов горожан. Единственной парковой зоной являлся сад в Ушаковой балке, однако он находился на достаточном удалении от центральной части города.

Несмотря на указанные недостатки происходило дальнейшее развитие Севастополя, о чем свидетельствует возросшее количество жилых строений с 741 в 1799 г. до 1106 к 1810-м гг. [9, с. 113], [6, с. 55]. К 1815 г. в Севастополе оформилась застройка центрального городского холма, на котором располагались преимущественно одноэтажные дома с фруктовыми палисадниками, а вокруг холма тянулась единственная в городе центральная улица, с двухэтажной застройкой [1, с. 7].

После назначения А.С. Грейга на должность главного командира Черноморского флота и портов, в 1816 г. Морское ведомство и городские власти стали уделять больше внимания вопросам благоустройства Севастополя, что проявилось во многих аспектах, в частности в озеленении города. В этом была не только эстетическая, но и практическая цель, так как путем посадки новых деревьев можно было снизить количество пыли, образующейся в засушливую погоду. Так в 1824 г. на южной оконечности центрального городского холма началась разбивка общественного сада, получившего название Севастопольского (в последствии Большого) бульвара [2, с. 235]. К 1830 г. бульвар окончательно оформился, на нем были высажены деревья, а также кустарники, привезенные с южного берега Крыма. На восточной стороне бульвара были установлены скамейки и беседка в форме грибка, которая была окружена небольшой площадкой и полукруглым забором над обрывом [4, с. 8].

К 1826 г. регулярный характер приобрело транспортное сообщение, организованное между Северной, Южной частями и Корабельной стороной. Существовало несколько переправ. Одна из них соединяла Павловский мыс с Графской пристанью. Вторая - Северную сторону с Графской пристанью или Артиллерийской бухтой [3, с. 294-296]. В качестве транспортных средств использовались как казенные гребные судна (ординарские катера), круглосуточно назначаемые бесплатно для перевозки высокопоставленных лиц, так и частные ялики, работающие в дневное время, и предоставлявшие услуги, за плату простым обывателям [5, с. 210].

В период между 1826–1830 гг. в Севастополь от поместья контр-адмиральши Сарандинакиевой, расположенного в 8,5 километрах от города, был проведен водопровод, а на площади возле Севастопольского бульвара, получившей название Бульварной, появился городской фонтан [8, с. 269], [4, с. 16]. Строительство водопровода позволило значительно улучшить снабжение населения пригодной для употребления пресной водой.

К 1830-м гг. на фоне увеличения общей численности улиц и переулков в Севастополе появляется практика их наименования. Например, центральная улица города, носившая название Екатерининской, была разделена на две дугообразные улицы, получившие названия Большой Морской и Екатерининской. В городе также существовали Малая Морская, Еврейская, Греческая улицы и Безымянный переулок, однако, подавляющее большинство улиц в Севастополе по-прежнему оставались безымянными [4, с. 9, 29].

Тем не менее, не смотря на определенные улучшения в сфере благоустройства, в Севастополе оставался ряд нерешенных проблем. В частности, в городе отсутствовала какая-либо система городской канализации, из-за чего все нечистоты стекали с Корабельной стороны и Адмиралтейства в большую выгребную яму на берегу Южной бухты. При этом во время дождей зловонная жидкость из переполненной ямы загрязняла прибрежные воды. Еще хуже была экологическая ситуация в Артиллерийской бухте куда стекали сточные воды с так называемого «Хребта беззакония», расположенного на городском холме [4, с. 12–17]. Все это негативно отражалось на эпидемической ситуации в Севастополе.

Изменения не затронули дороги в городе. Они, как и раньше, оставались грунтовыми с многочисленными рытвинами. Даже центральная площадь города – Екатерининская – представляла собой нагромождение бугров и ям [4, с. 11].

Таким образом, на протяжении первой трети XIX в. Севастополь продолжал развиваться и благоустраиваться. В городе был проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение городской инфраструктуры. В частности, была решена проблема со снабжением населения пресной водой, увеличилось количество зеленых насаждений. Появление в городе нового общественного сада способствовало развитию культурно-досуговой составляющей городской жизни. Тем не менее, в Севастополе, по-прежнему, оставался ряд нерешенных проблем, среди которых наиболее злободневным являлось отсутствие централизованной канализации и хороших дорог с твердым покрытием.

Литература

1. Броневский В.Б. Обзорение Южного берега Тавриды в 1815 году. Тула: Тип. Губернатор. Правления, 1822. 192 с.
2. Головачев В.Ф. История Севастополя как русского порта. СПб.: В тип. Департамента уделов, 1872. 260 с.
3. Закревский Н.В. На берегу в Севастополе, 1830 год. // Морской сборник. 1861. № 4. С. 289–312.
4. Закревский Н.В. Севастополь, 1830–31 год. // Морской сборник. 1861. № 9. С. 3–41.
5. Закревский Н.В. Севастополь, 1834 год. // Морской сборник. 1865. № 1. С. 209–235.
6. История города-героя Севастополя: в 2-х частях. Ч. 1: 1783–1917. / Акад. наук УССР. Ин-т истории. Киев: Изд-во Акад. наук УССР, 1960. 364 с.
7. История Севастополя в трех томах. Том II. Севастополь в эпоху Российской империи. Конец XVIII века – 1917 г. / Под ред. Е.Б. Алтабаевой, Ю.А. Петрова. М.: Издательство «ИстЛит», 2021. 800 с.
8. Статистическое обозрение военно-портового города Севастополя за 1839 год. // Журнал МВД. 1840. № 3. С. 237–275.
9. Сумароков П.И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году: с историческим и топографическим описанием всех тех мест. М.: Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1800. 238 с.
10. Терещук Н.М. Севастопольское городское управление. Конец XVIII - первая половина XIX в. Ч. 1. Севастополь: Телескоп, 2019. 186 с.
11. Фесенко А.А. Адмирал Алексей Самуилович Грейг. Севастополю во благо // История в подробностях. 2010. № 2. С. 14–19.